

SIMPSON FORMULASI

Alimova Rayhon Abdug`Afforovna

Termiz davlat universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7523875>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Simpson formula haqida bayon etilgan va bir nechta misollarning yechimi ko`rsatilgan.

Kalit so`zlar: Simpson formulasi, elementar funksiya, aniq integral, egri chiziqli trapetsiya, aniq yechim.

Ingliz matematigi Simpson (1710 – 1761) tomonidan simpson (parabolalar) formulasi fanga kiritildi va tasdig`ini topdi. Simpson formulasi boshqa formulalarga qaraganda aniqligi yuqori bo`lgan formula hisoblanadi. Bu formulada integralning qiymatini yuqori aniqlikda olish uchun bo`linish qadamlarini tobora oshirish talab etilmaydi.

$[a, b]$ kesmani $a = x_0 < x_1 < x_2 \dots x_{n-1} < x_n = b$ nuqtalar bilan $p = 2$ ta juft teng bo`lakchalarga ajratamiz. $u = f(x)$ egri chiziqqa tegishli bo`lgan $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$ nuqtalar orqali parabola o`tkazamiz. Bizga ma`lumki, bu parabolaning tenglamasi

$$y = Ax^2 + Bx + C \quad (1)$$

bo`ladi, bu yerda A, V, S – hozircha noma`lum bo`lgan koeffitsientlardir. $[x_0, x_2]$ kesmadagi egri chiziqli trapetsiyaning yuzini shu kesmadagi parabola bilan chegaralangan egri chiziqli trapetsiyaning yuzi bilan almashtirsak, quyidagini ko`rishimiz mumkin:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_2} (Ax^2 + Bx + C) dx = \left[A \frac{x^3}{3} + Cx + B \frac{x^2}{2} \right]_{x_0}^{x_2} = \\ &= A \frac{x_2^3 - x_0^3}{3} + B \frac{x_2^2 - x_0^2}{2} + C(x_2 - x_0) \end{aligned}$$

$(x_2 - x_0)$ ni kasrdan tashqariga chiqarib, umumiy maxrajga keltirsak:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx \approx \frac{(x_2 - x_0)}{6} [2A(x_0^2 + x_0x_2 + x_2^2) + 3B(x_0 + x_2) + 6C] \quad (2)$$

(1)dagi noma`lum A, V, S koeffitsientlar quyidagicha topiladi: x ning x_0, x_1, x_2 qiymatlarida $f(x)$ ning qiymatlari y_0, y_1, y_2 ekanini va $x_1 = \frac{x_0+x_2}{2}$ jamini hisobga olsak, (1) dan:

$$\begin{cases} y_0 = Ax^2 + Bx + C, \\ y_1 = A \left(\frac{x_0 + x_2}{2} \right)^2 + B \frac{x_0 + x_2}{2} + C, \\ y_2 = Ax_2^2 + Bx_2 + C. \end{cases} \quad (3)$$

(3)ning ikkinchi ifodasini 4 ga ko`paytirib, 3 ta tenglikni bir – biriga qo`shsak:

$$\begin{aligned} y_0 + 4y_1 + y_2 &= A[x_0^2 + (x_0 + x_2)^2 + x_2^2] + B[x_0 + 2(x_0 + x_2) + x_2] + 6C = \\ &= 2A[x_0^2 + x_0x_2 + x_2^2] + 3B(x_0 + x_2) + 6C \quad (4) \end{aligned}$$

Bu ifodani (2) bilan solishtirsak, bularning o`ng taraflari bir xil ekanligini

ko`rishimiz mumkin. (4) ni (2) ning o`ng tarafiga qo`ysak va $x_2 - x_0 = 2h$ [$h = (b - a)/n$] ekanligini e`tiborga olsak, quyidagi taqribiy tenglikni yozamiz:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2) \quad (5)$$

Xuddi shunday formulani $[x_2, x_4]$ kesma uchun ham keltirib chiqarish mumkin:

$$\int_{x_2}^{x_4} f(x)dx \approx \frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4) \quad (6)$$

Keltirilgan formulalarni butun kesma $[a, b]$ uchun keltirib, bir - biriga qo`shsak, quyidagi umumiy formulani hosil qilgan bo`lamiz:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \dots + 2y_{2m-2} + 4y_{2m-1} + y_{2m}) \quad (7)$$

Ushbu topilgan (7) formula Simpson formulasi deyiladi. Ba`zida uni *parabolalar formulasi* deb ham atashadi.

Endi bir nechta misollarning Simpson formulasi yordamida yechilishini qaraymiz:

1 - misol. $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x}$ integralning qiymatini Simpson formulasi yordamida taqribiy hisoblang.

Yechish: $[0, 1]$ kesmani $n=10$ ta $[x_0, x_1], [x_1, x_2], [x_2, x_3], \dots, [x_9, x_{10}]$ kesmalarga ajratamiz va har bir x_i nuqtada $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, 10$) qiymatlarni hisoblaymiz, quyidagi jadvalga joylashtiramiz.

i	x_i	y_i
0	0	1,000
1	0,1	0,909
2	0,2	0,833
3	0,3	0,769
4	0,4	0,715
5	0,5	0,667
6	0,6	0,625
7	0,7	0,588
8	0,8	0,556
9	0,9	0,526
10	1,0	0,500

Simpson formulasiga ko`ra

$$I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \frac{h}{3} [(y_0 + y_{10}) + 4 \cdot (y_1 + y_3 + y_5 + y_7 + y_9) + 2 \cdot (y_2 + y_4 + y_6 + y_8)] = \frac{0,1}{3} [(0,5 + 0,25) + 4 \cdot (0,909 + 0,769 + 0,667 + 0,588 + 0,526) + 2 \cdot (0,833 + 0,715 + 0,625 + 0,556)] = \frac{0,1}{3} (0,75 + 13,836 + 5,458) \approx 0,693$$

2 - misol. Simpson formulasi yordamida $I = \int_0^{10} x^3 dx$ integralni taqribiy hisoblang va aniq qiymati bilan taqqoslang.

Yechish: Nyuton - Leybnits formulasiga ko`ra $I = \int_0^{10} x^3 dx = \frac{10^4}{4} - \frac{0^4}{4} = 2500$

Simpson formulasini qo`llash uchun $[0; 10]$ oraliqni 10 teng qismga bo`lamiz:

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y_i	0	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000

$2k=10$, demak $k=5$, $I = \int_0^{10} x^3 dx = \frac{10^4 - 0}{10 \cdot 3} [0 + 4(1 + 27 + 125 + 343 + 729) + 2(8 + 64 + 216 + 512) + 1000] = 2500$. Demak, integralning aniq qiymati bilan Simpson formulasi yordamida topilgan qiymati teng ekan.

3 - misol. $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ integralning qiymatini Simpson formulasi yordamida toping.

Yechish: Bu yerda $0 \leq x \leq 1$; $n = 10 \cdot a = 0$; $b = 1 \cdot h = \frac{b-a}{n} = 0,1$; $f(x) = y = \frac{1}{1+x^2}$.

Quyidagi jadvalni tuzamiz:

x	x^2	$1+x^2$	$y = f(x) = \frac{1}{1+x^2}$	x	x^2	$1+x^2$	$y = f(x) = \frac{1}{1+x^2}$
0,0	0,00	1,00	1,0000000	0,6	0,36	1,36	0,73522941
0,1	0,01	1,01	0,9900990	0,7	0,49	1,49	0,6711409
0,2	0,04	1,04	0,9615385	0,8	0,64	1,64	0,6097561
0,3	0,09	1,09	0,9174312	0,9	0,81	1,81	0,5524862
0,4	0,16	1,16	0,8620690	1,0	1,00	2,00	0,5000000
0,5	0,25	1,25	0,8000000				

Simpson formulasi asosida yechimni quyidagicha topamiz:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \\
 &= \frac{h}{3} [(y_0 + y_{10}) + 4 \cdot (y_1 + y_3 + y_5 + y_7 + y_9) + 2 \cdot (y_2 + y_4 + y_6 + y_8)] = \\
 &= \frac{0,1}{3} [1 + 0,5 + 4(0,9900990 + 0,9174312 + \dots + 0,5524862 + 2(0,9615385 + \dots + 0,6097561))] = 0,7853981.
 \end{aligned}$$

Xulosa qiladigan bo'lsam, Simpson formulasi sonli integratsiya usullariga ishora qiladi. Aniq integrallarni taxminiy hisoblash formulasi. Simpsonning kichik formulasi ko'pi bilan 2-darajali ko'phadlar uchun isbotlangan. Lekin ajablanarlisi shundaki, bu formula 3-darajali ko'phadlar uchun ham aniq integralning aniq qiymatini beradi, oson va eslab qolish qulay!

References:

1. Kostomarov D.P., Favorskiy A.P. "Raqamli usullar bo'yicha kirish ma'ruzalari".
2. Petrov I.B., Lobanov A.I. Hisoblash matematikasidan ma'ruzalar.
3. T. Jo'ravev, A.Sa'dullayev, G.Xudoyberganov, X. Mansurov, A.Vorisov. Oliy matematika asoslari. 1-qism. - T., «O'zbekiston», NMRJ, 1998.

4. Xurramov Sh.R. Oliy matematika misollar. Nazorat topshiriqlari. I - qism. — T.: «Fan va texnologiyalar», 2015.
5. Shohamidov Sh.Sh. «Amaliy matematika unsurlari», T., “O`zbekiston”, 1997.